

Ўзбекистон Республикаси
Олий таълим, фан ва
инновациялар вазирлиги

Ислом Каримов номидаги
Тошкент давлат техника
университети

Ўзбекистон Республикаси
Инновацион ривожланиш
агентлиги

«ИННОВАЦИОН ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ – ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАРМОҒИДАГИ МУАММО ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ»

мавзусидаги IV Халқаро илмий-техник анжумани

ИЛМИЙ ИШЛАР ТўПЛАМИ

26-27 апрель
Тошкент-2024

углерод. Ежегодно уничтожается около 12 млн гектаров леса. Поскольку леса поглощают углекислый газ, их уничтожение также ограничивает способность природы удерживать выбросы в атмосферу. Обезлесение наряду с сельским хозяйством и другими изменениями в землепользовании является причиной примерно четверти глобальных выбросов парниковых газов.

Использование транспорта. Большинство автомобилей, грузовиков, кораблей и самолетов работают на ископаемых видах топлива. Это делает транспорт одним из главных источников выбросов парниковых газов, особенно выбросов углекислого газа. Наибольшая их часть приходится на дорожные транспортные средства в связи со сжиганием продуктов нефтепереработки, таких как бензин, в двигателях внутреннего сгорания. При этом выбросы морских и воздушных судов продолжают расти. На транспорт приходится почти четверть глобальных выбросов углекислого газа, связанных с энергоснабжением. Существующие тенденции указывают на вероятность значительного увеличения энергопотребления в транспортном секторе в ближайшие годы.

Производство продуктов питания. Производство продуктов питания приводит к выбросам углекислого газа, метана и других парниковых газов разными путями, включая вырубку лесов и расчистку земель для ведения сельского хозяйства и выпаса скота, работу пищеварительных систем коров и овец, производство и применение удобрений и навоза для выращивания сельскохозяйственных культур и использование энергии для эксплуатации сельскохозяйственного оборудования или рыболовецких судов, обычно работающих на ископаемых видах топлива. Все это делает производство продуктов питания одним из основных факторов, способствующих изменению климата. Выбросы парниковых газов также связаны с упаковкой и распространением продуктов питания.

Литература

1. Лысенко И., Кабельчук Б. В., Емельянов С. А., Коровин А. А., Мандра Ю. А. Охрана окружающей среды: учебное пособие для проведения практических занятий: учебное пособие. Ставрополь: АГРУС, 2014
2. Кильчевский А. В., Никонович Т. В., Добродькин М. М., Моисеева М. О., Пугачева И. Г. Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском хозяйстве: средства контроля: учебное пособие. Минск: РИПО, 2018

METALLURGIYA SANOATI QATTIQ CHIQINDILARIDAN FOYDALI MATERIALLAR OLISH IMKONIYATLARI

*doktorant F.SH.Karimberdiyev,
student A.SH.Safarov
Toshkent davlat texnika universiteti*

Hozirgi kunda mamlakatni dunyoga tanitishda va dunyohamjamiyatida mustahkam o'rin egallashida iqtisodiy rivojlanish hamda yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalarini yetakchilardan hisoblanadi.

Bizning yurtimizda ham bu sohalariga juda katta e'tibor berilmoqda. SHu bilan birga metallurgiya sanoati mamlakatga katta foyda olib kelishi bilan birga o'z o'rnida ma'lum miqdorda noqulayliklar ham keltirib chiqaradi. Hozirda dolzarb bo'lib turgan masalalardan biri bu metallurgiya sanoatining qattiq chiqindilaridir [1-3].

Bu borada uzoq yillik izlanishlar va chuqur o'rganishlar natijasida bu masalaga yechim topishga muvaffaq bo'lindi. Ya'ni metallurgiya sanoatining og'riqli nuqtalaridan biri bo'lgan qattiq chiqindilaridan foydalangan holda yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan yo'l qurilish materiallari olish texnologiyasi ishlab chiqildi.

Quyidagi 1-jadvalda qattiq chiqindilarning asosiy kimyoviy tarkibi keltirilgan.

1-jadval

Shlakning kimyoviy tarkibi, massa ulushi %

SHlak	CaO	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	P ₂ O ₅	SO ₃	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O+K ₂ O	W (namlik)
Max	29,2	36,3	7,3	7,8	0,2	0,1	4,8	0,3	0,5
Min	18,7	20,4	10,3	4,4	0,1	0,07	0,7	0,1	0,6

Yo‘l qurilish konstruksiyasi ya‘ni asfaltbeton olishda asosiy e‘tibor qaratish kerak bo‘lgan jihatlar, tosh materiallarning uzluksiz granulometriyasi bilan aralashmani tanlab olish, ushbu parametr mayda fraksiyalar orqali katta fraksiyalarini siqish tufayli qoplamaning yuqori mexanik xususiyatlarini kafolatlaydi. Mineral qismining uzluksiz granulometriyasi bilan aralashmasidan hosil bo‘lgan qoplama yuqori mustahkamlik va barqarorlikka ega.

Asfaltbetonning asosi shundan iboratki, o‘z ichiga tabiiy manbalardan bo‘shashgan yoki qattiq agregatlarni, shuningdek bog‘lovchi vositalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu aralashmaning ishlab chiqarilishida zarur bo‘lgan zichlik va zichlik bilan bir qatorda ideal bir xillika erishish uchun ingrediylarni aralashtirishda juda muhim ahamiyatga ega. Bu asfaltbeton ishlab chiqarishning mohiyatidir.

Amaliy tadqiqotlar natijasida tanlangan ikkilamchi mahsulotlar boshqa qayta ishlanadigan materiallardan yaxshi ekanligini ko‘rsatadi.

Laboratoriya sharoitida oddiy mahalliy asfaltbeton va «O‘zmetkombinat AJ»ning qattiq chiqindilaridan tarkib topgan namunadagi asfaltbeton qarishmalarini sinab ko‘rildi. Ikkinchi namunadagi asfaltbeton tayyor holga keltirilganda namuna biz kutgan natijani berdi va tavsiya etilayotgan asfaltbetonning bir qancha afzalliklarga ega ekanligini ko‘rsatildi.

2-jadval

«O‘zmetkombinat AJ»dan ajralib chiqayotgan qattiq chiqindilardan tayyorlangan asfaltbeton namunasi hozirgi kunda foydalanilayotgan mahalliy asfaltbeton namunasi nisbatan suv shimuvchanligi kamroq ekanligi aniqlandi. Buni namunadagi g‘ovaklarning suv shimish darajasini aniqlash orqali ko‘rishimiz mumkin. Yuqoridagi jadvalda asfaltbeton namunalarining vaqt davomida suv shimuvchanlik darajasi keltirilgan.

Yuqoridagi natijalar va tahlillardan shuni hulosa qilish mumkinki, hozirda foydalanishda bo‘lgan, avtomobil yo‘llarini qurish va qayta ta‘mirlashda foydalanilayotgan asfaltbeton qoplamalariga nisbatan modifikatsiyalangan yangi tarkibli asfaltbeton namunasi yaroqlilik muddati va yuk ko‘taruvchanlik qobiliyati hamda issiqlik va namlikka chidamlilik xususiyati b o‘yicha afzalligi ko‘rsatildi.

Adabiyotlar

1.«O‘zmetkombinat AJ» kombinatning ekologik me‘yorlar loyihasi (atmosfera tashlanayotgan zararli tashlamalar). Bekobod sh., 2016 y.

2.«O‘zmetkombinat AJ» chiqindilari paydo bo‘lish manbai va tashlanadigan joylar ekologik me‘yorlar loyihasi. Bekobod sh., 2016 y.

3.А.Т. Пименов, В.С. Прибылов. “Применение шлаковых заполнителей в составе асфальтобетона для повышения долговечности дорожных покрытий” // Строительство и Архитектура. 2019, Том 16, № 6., С 766-779.

